

“ЭЛЕКТРОМАГНИТ ИНДУКЦИЯ ҲОДИСАСИ” МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ЭКСПЕРИМЕНТ ВА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

¹Б.Ф.Избосаров, ²И.Р.Камолов, ³Намозова Нилуфар, ⁴Рўзикулова Маржона

^{1,2}Навоий ДПИ профессорлари

^{3,4}Навоий ДПИ талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10990608>

Табиат ҳодисалари ва қонуниятларини физик тажрибалар асосида ўрганиш, талаба-ўқувчиларда илмий дунёқарашни шакллантиришга олиб келади ҳамда физик ҳодисалар ва қонунларни чуқур ўзлаштиришга, ишлаб чиқаришда қўлланилишини кўриб, уларнинг фанга ва политехник таълимга қизиқишини оширади.

Физик экспериментни асосан икки турга ажратишади; биринчиси: намоёиш тажриба, у асосан, маърузачи-ўқитувчи томонидан аудиторияда тингловчиларга намоёиш қилиб ўтказилади ва кўрсатилади, иккинчиси: лабораторияли эксперимент, бунда талаба-ўқувчилар томонидан иш бевосита бажарилади. Намоёишли тажриба мақсадли йўналтирилган жараёндир, бунда маърузачи-ўқитувчи талаба-ўқувчиларни сезиши, тушунишини бошқариб боради ва бу асосда маълум бир зарурий тушунчаларни шакллантиради. Намоёиш этилаётган тажриба қурилмани талаба-ўқувчилар кўз ўнгида йиғиб, ишлатиб кўрсатиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Электромагнетизм фанини ўқитишда экспериментал тажрибалар намоёиш этиб ўқитиш бу албатта, фандаги ҳодиса ва қонуниятларни ўзлаштиришда аҳамияти катта, шу билан бирга замонавий ахборот технологияларининг таълим фаолиятига кенг тадбиғи маъруза, амалий дарсларни образлар кўринишида ифодаб, талабаларга кўрсатиш ва тушунтириш методикаси анъанавий ўқитиш услубига нисбатан ўқув жараёнини кенгрок очиб беришга, кўзга кўринмайдиган ҳодисаларга, деталларни илғаб олишга катта имконият яратмоқда.

Ўрганаётганда кўпинча ҳодисаларнинг ўзини эмас, балки бу ҳодисалар юзага келтирадиган ҳаракатни кузатишга тўғри келади, баъзи асбоблар мураккаб бўлади, уларнинг деталлари ёмон кўринади ёки умуман кўринмайди, кўп ҳодисалар ва уларнинг техникадаги қўлланилишини табиий ҳолда кўрсатиб бўлмайди.

Электрон ўқув мажмуасини ўқув жараёнига тадбиқ этиш нафақат дарсларни, балки лаборатория ишларини ҳам самарадорлигини оширади. Дарсликнинг лўнда ва илмийлиги, график ва мультимедия воситаларини кенг қамровлиги, рангларнинг табиий ва психологик томонидан тўғри уйғунлашиши талаба-ўқувчининг тез ва тўлиқ тушунишига сабаб бўлади.

Юқорида айтилган фикрларни эътиборга олиб, ушбу мақолада электромагнит индукция ҳодисаси мавзусини ўқитишда намоёишли эксперимент ва ахборот-коммуникацион технологиялар асосида ташкил этилишини кўрсатиб ўтамыз.

Электромагнит индукция ҳодисасини қуйидаги намоёишли экспериментда кўрсатиш мумкин.

1-Расм

Ғалтакли сим уни учлари гальванометрга уланган. Агар ғалтак тирқишига магнитни тез киритиб чиқарсак, гальванометр стрелкаси олдин ўнгга, сўнг чапга оғанлигини кўрамиз. Магнитни тезроқ харакатлантирсак, гальванометр стрелкаси кўпроқ оғади. Магнит ҳаракати тўхтаса, гальванометр стрелкаси оғмайди.

2-расм

Иккита хар хил кўндаланг кесимга эга бўлган симли ғалтак оламиз, бирини иккинчисига киритиб қўямиз. Биринчи ғалтакни манбага улаймиз, иккинчисини гальванометрга улаймиз. Токни улаш ёки узиш пайтида реостат ёрдамида токни кўпайтириш ёки камайтириш пайтида симли ғалтакларни бир-бирига нисбатан ҳаракатлантирганда, гальванометр стрелкасини оғанлигини, яъни ток борлигини кўрсатади. Бу ўтказилган тажрибаларга асосланиб электромагнит индукция ҳодисасига таъриф берса бўлади. Ҳар қандай берк ўтказгич контури билан чегараланган юза орқали ўтаётган магнит индукция оқими ўзгарган вақтда шу контурда электр токи пайдо бўлади. Бу ток индукцион ток дейилади.

Индукцион токни электр юритувчи кучи ва ўтказгични кечиб ўтаётган магнит майдон оқими куч чизиқлари тезлиги ўртасида микдор боғланиш куйидаги формула билан ифодаланади:

$$\xi = -k \frac{d\Phi}{dt}$$

Бу ерда $d\Phi/dt$ вақтда ўтказгични кесиб ўтаётган магнит майдон индукция оқими.

Халқаро бирликлар системаси $K=1$ бўлади.

Берк контурни кесиб ўтаётган магнит майдон индукция оқими куч чизиқлари R қаршиликли ўтказгичда ҳосил қилаётган индукцион ток катталиги Ом қонуни бўйича аниқланади:

$$I = \frac{\xi}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt}$$

Электромагнит индукция ҳодисаси асосида ўзгарувчан ток генераторлари ишлаб чиқилган. Бундан ташқари, асинхрон, синхрон двигателлар ҳам ишлаб чиқилган.

Ўзгарувчан ток генераторларини ишлаш принципи тажрибада намоиш қилиб талаба-ўқувчиларга кўрсатилади.

3-Расм

Доимий магнит ёки электромагнит кутблари орасига ўтказгичдан ясалган рамкани жойлаштирамиз, бу рамка *ab* ўқ атрофида ω бурчак тезлик билан айланма ҳаракатга келтирилиши натижасида, унда ўзгарувчан электр юритувчи куч ҳосил бўлади:

$$\xi = -\frac{d\Phi}{dt} = BS\omega \sin \omega t = \varepsilon_0 \sin \omega t$$

$$I = \frac{\xi}{R} = \frac{\varepsilon_0 \sin \omega t}{R} = I_0 \sin \omega t$$

Генераторлар, двигателларни ташқи кўриниши, тузилиши, ишлаш принципини ҳосил бўлаётган ток катталикларни плакатларда доскада чизиб кўрсатиш мумкин, ўзини ташқи кўринишини ва ишлашини, кўпчилик қурилмаларда қўлланилаётганини кўрсатилади.

Компьютерда, электрон доскаларда эса генератор ва двигателларнинг устки ва ички тузилиши, унинг ток ҳосил қилиши намоиш этилади. Устки, яъни статор, ички қисми ротор кўрсатилади ва айланиб турган ҳолати магнит майдоннинг йўналиши, магнит кутблари, қисқаси ток ҳосил бўлиши билан боғлиқ тўлиқ жараёнларини кўриш мумкин.

Талаба-ўқувчининг кўз ўнгида ҳар бир деталь алоҳида-алоҳида олиниб, вазибалари тушунтирилиб, яна қайтадан йиғиб кўрсатилади. Талаба-ўқувчи ўша деталларни ўзи бузиб, ўзи йиғадигандек тасаввурга эга бўлади. Тушунмаган баъзи жойларини экранда яна қайтадан кўриш имкони мавжуд бўлади.

Физика фанини муваффақиятли ва самарали ўқитишда ахборот компьютер технологиялари нафақат тажрибаларни намоиш этиш, амалий лаборатория ишларини бажариш, жадвалларни тўлдириш учунгина эмас, балки ўқувчилар онгида ҳодиса, машина-асбоблар образини яратади, фикрлашни фаоллаштиради, ўқув жараёнини жонлантиради, ўрганилаётган материалга қизиқиш ҳамда эътиборни кўчайтиради ва шу билан уни яхшироқ ўзлаштиришга ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, электромагнетизм дарсларида эксперимент ва ахборот компьютер технологияларидан фойдаланиб ўқитиш энг аввало, дарсинг самарадорлигини ва сифатини оширади, мустақил фикрлашини ва илмий дунёқарашини шакллантиради.